

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARINING UMUMMADANIY KOMPOTENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Mo`minova Gulhayo

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659576>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy kompetentligini umummadaniy kompetensiyaga aylantirish va milliy qadriyatlarimizni o'zida jamlagan mashg'ulotlarni tashkillashtirish bo'yicha kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan masalalar yoritiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan ishlarning umummilliylikka asoslanganlik darajasini o'rganish va amalda qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: Insonparvarlik, ezgulik, ezgu amal, badiiy asarlar, bolalar adabiyoti, didaktik o'yinlar, erta rivojlanish, tarbiya.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы, направленные на развитие творчества педагогов организаций дошкольного образования по трансформации их профессиональных компетенций в общечеловеческие компетенции и организации деятельности, учитывающей наши национальные ценности. Особое внимание уделено вопросам изучения и практического применения уровня национализма работы, проводимой в организации дошкольного образования.

Ключевые слова: Человечность, добро, доброе дело, произведения искусства, детская литература, дидактические игры, раннее развитие, воспитание.

Annotation: This article covers issues aimed at developing the creativity of teachers of pre-school education organizations to transform their professional competence into a universal competence and organize activities that include our national values. Particular attention is paid to the issues of study and practical application of the level of nationalism of the work carried out in the preschool education organization.

Key words: Humanity, goodness, good deed, works of art, children's literature, didactic games, early development, education.

Umummilliy kompetensiya – Vatanga sadoqatli bo'lish, insonlarga mehr-oqibatli hamda milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy asarlarni tushunish va to'g'ri tahlil qilish nutqiy me'yorlarga rioya qilish, va sog'lom turmush

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tarziga amal qilish, kirib kelayotgan ommaviy axborotlarni to'g'ri tahlil qila olish va to'g'ri foydalanishga qaratilgan bilimlar majmuiga aytiladi.

O'zbekistonda yangi uyg'onish- Uchinchi Renessans davri boshlandi. Barcha sohalarda kundan kunda yangida yutuqlar va yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishi hamda kundan -kunga rivojlanishning jadallashuvi buning yaqqol isbotidir. Hamma soha singari ta'lim sohasining negizi hisoblangan - Maktabgacha ta'lim sohasi ham shu jumladandir. Maktabgacha ta'lim- ta'lim tizimining eng bosh va mustahkam poydevori sanaladi. Respublika prezidenti aytganlaridek: " Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biror -bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi".

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "2017-2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi va Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida alohida Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Qarorda 2017-2021 yillarga mo'ljallangan keng ko'lamlı tadbirlar, xususan, bolalarni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish, bolalarni intellektual, milliy-axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish chora-tadbirlari belgilangan. Shu boisdan yuqoridagi qarorlar ijrosini ta'minlash va barchata'lim sohalari singari maktabgacha ta'lim sohasini ham isloh qilish bugungi kunning muhim vazifasidan biridir.

Maktabgacha ta'lim sohasi tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyasini to'g'ri shakllantirish bugungi kunda ta'lim sohasiga ijobiy o'zgarish olib kirishning eng manfaatli yo'li bo'lib, bolaning maktabgacha ta'limni olganligi va qanday kompetensiyalarga ega bo'lishi "O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yilgan davlat talablari"da bolaning 5ta rivojlanish sohalari bo'yicha belgilangan. Bular:

jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllantirish;

ijtimoiy-hissiy rivojlanish;

nutq, muloqot, o'qish va yozish;

bilishga oid jarayonning rivojlanishi;

ijodiy rivojlanish.

Pedagogik kompetensiyalar-bilimlar, malaka va ko'nikmalar hamda o'zlashtirilgan qadriyatlar asosida mustaqil harakatlanishga bo'lgan

ITALY

ITALY

motivatsiyaning uyg'unlashgan majmuini o'zida aks ettiradi. Kompetentli kadr kasbiy vazifalarni samarali va sifatli bajarishi mumkin va o'zi egallab turgan sohasida yuqori natijalar ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy kompetensiya nafaqat malaka, bilim va ko'nikmalarni, balki qadriyatlar va axloqiy fazilatlarni xam o'z ichiga oladi. Har bir tarbiyachi shaxsi, temperamenti va tarbiyachiik uslubi boshqalarinikidan farqlanadi. Biroq bolaga, uning ta'limiga va rivojlanishiga yondashuv barcha tarbiyachilarda bir xil bo'lishi lozim. Shuning uchun ham kasbiy standart barcha tarbiyachilar uchun bir xil talabni qo'ydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamonaviy bolalar bog'chasini yangi axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish qiyin. AKTga egalik qilish ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga, tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirishga yordam beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, aynan kasbiy kompetentlik orqali rivojlanadi.

Bugungi kunga kelib, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda erta rivojlanish ya'ni akseleratsiya tezlashib ketganligi sababli ham tarbiyachining o'z ustida tinimsiz izlanishi va yangi innovatsiyalarga tayangan holda ish ko'rishi juda muhimdir. Bu jarayonda tarbiyachining kasbiy kompetentligi oshib, ko'zlangan natijaga oson erishiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi faoliyat burchaklarida ham aynan tarbiyalanuvchilarni faoliyatga jalb etuvchi vositalarning ahamiyati katta. Huddi shunga o'xshab tarbiyachining umummilliy kompetensiyasini rivojlantirish ham tarbiyachining o'z kasbiga nisbatan muhabbatini yanada oshirib, kreativlik va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga hizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda mediasavodxonlikning ham ahamiyati katta. Bugungi taraqqiyot davrida umummilliylikimiz biroz yo'qolib kibermakon ko'proq e'tibor tortayotganiga barchamiz guvohmiz. Bu esa bugungi kunda umummilliy kompetensiyasining sayqallanishiga va ehtiyoji tobora ortishiga sabab bo'lmoqda.

Maktabgacha ta'lim jarayonini isloh qilish jarayonida bolalarga ta'lim va tarbiya berish vazifalari, mazmuni, shakli uslublari, shuningdek tarbiyachilarning kasbiy umummilliy kompetensiyalari bir qator ustuvor yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Shunday ekan, umummilliylikka asoslangan mashg'ulotlarni tashkil etish, milliylikka yo'g'rilgan o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarini ya'ni alla, erkalatma, ovutmalar, maqollar, matallar, ertaklar va topishmoqlarni ham aynan milliylikka yo'g'rilgan holda tarbiyalanuvchilarga

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

yetkazish ham aynan tarbiyachining umummilliy kompetensiyasiga bog'liqligi barchaga ayondir.

Shunday qilib, bolada mustaqillikka intilishini, mushohada qilishni, ijodkorlik sifatlarini tarbiyalamoqchi bo'lsa, aynan umummilliy kompetensiyani rivojlantiruvchi vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. Taqlidchan tarbiyalanuvchilar hayotida tarbiyachilarning hr bir aytgan so'zi, mimikasi, tashqi qiyofasi, o'zini tutishi bola hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Keyinchalik bu jarayon bola hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachilardagi milliylikka singdirilgan faoliyatlari quyidagilardir

1. Muomala madaniyati tarbiyachining ma'naviy-ahloqiy kamoloti tarkibiy qismidir. Zero, nutq , millatimiz erishgan madaniyat darajasini ko'rsatuvchi , ona tilimizga ehtiyojni namoyon etuvchi yorqin va ishonchli dalildir.
2. Faoliyat jarayonida muloqot madaniyati tarbiyachilarning ma'naviy va madaniy saviyasi bilan hamda adabiy tilni mukammal bilishi bilan boshqa kasb egalaridan ma'lum ma'noda ajratib turadi.
3. Tarbiyachining umummilliy kompetensiyasini rivojlantirishning pirovard maqsadi tarbiyalanuvchilarni qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar ma'naviy hamda ahloqiy jihatdan komil shaxs qilib kamol toptirish.

Hulosa qilib aytiladigan bo'lsa, tarbiyachining umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirish tarbiyalanuvchilar uchun dars hisoblanadi. Chunki tarbiyalanuvchilar taqlidchan va ishonuvchan bo'lishadi. Shu sababli ulardagi milliylikka oid qarashlarini sof holda saqlash va yanada sayqallantirib borish orqali kasbga yo'naltirish muhim hisoblanadi. Bu esa aynan bo'lajak tarbiyachilarning o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashishlari natijasidir. Zero, maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning poydevoridir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – T.: "O'zbekiston", 2017. – 48 b.
2. Sh.M. Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: "O'zbekiston". – 2017.– 102b.
3. Sh.M. Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017. – 488 b.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

4. Абдурахмонова Сайёрахон Шахобидиновна “Акмеологик ёндашув – бўлғуси тарбиячиларида касбий тайёргарлигини олий таълимда такомиллаштиришнинг асоси сифатида” Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари № 1 (3)-2023 scienceproblems.uz@gmail.com
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika T.: Tafakkur bo`stoni 2013.

